

TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA MA’NAVIY MEROS IJTIMOIIY OMIL SIFATIDA

Ilmuratova Charos Mardiyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti pediatriya fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14979854>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oila ma’naviy qadriyatlarini shakllantirishda, xotin–qizlar ma’naviy kamolotini rivojlantirishda, milliy meros va manbalarni yosh avlod ongiga singdirishda omil ekanligi, ularni ma’nan yetuk, mehr-oqibatli insonlar qilib tarbiyalash masalalariga alohida e’tibor berish muhim ahamiyat kasb etishi haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: oila, xotin–qizlar, barkamollik, inson qadr-qimmat, ma’naviy madaniyat, axloqli, ruhiy jihatdan yetuk.

Аннотация. В этой статье высказываются мысли о том, что особое значение имеет формирование духовных ценностей семьи, развитие духовной зрелости женщин, привитие молодому поколению национального наследия и ресурсов, уделение особого внимания вопросам воспитания их духовно зрелыми, доброжелательными людьми.

Ключевые слова: семья, женщины, всеобщее совершенство, человеческое достоинство, духовная культура, нравственность, духовность.

Abstract. In this article, thoughts are expressed that the formation of spiritual values of the family, the development of the spiritual maturity of women, the inculcation of the national heritage and resources in the younger generation, paying special attention to the issues of raising them as spiritually mature, friendly people are of particular importance.

Keywords: family, women, universal perfection, human dignity, spiritual culture, morality, spirituality.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ma’naviy madaniyatini yuksaltirish, ularning oilada, jamiyatda o‘z o‘rinlariga ega bo‘lishlari, o‘z bilim va salohiyatlarini namoyon qila olishlari, ham oilaga, ham jamiyat ravnaqi uchun hissa qo‘shishlarida muhim o‘rin egallaydi.

Sog‘lom axloqli, ruhiy jihatdan yetuk, ma’naviyatli, ma’rifatli yoshlarsiz kelajagi buyuk bo‘lgan davlatni barpo etib bo‘lmaydi. Shu bois, hozirgi kunda jamiyatimizning asosi bo‘lgan oilaga alohida e’tibor berilmoqda. Darvoqe, bugungi kunda amalga oshirilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxtu-saodati, ularning yorug‘ kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon-e’tiqodli farzand nafaqat ota-onaning balki, jamiyatning eng katta boyligidir. Shu jihatdan olganda yoshlarimizni har tomonlama sog‘lom va barkamol etib tarbiyalash, hayot abadiyligi, avlodlar davomiyligini ta’minlaydigan ma’naviyat qo‘rg‘oni bo‘lgan oilani mustahkamlash barchamizning insoniy burchimizga aylangan.

Respublikamizda so‘nggi yillarda oila instituti bilan bog‘liq muammolar o‘ta dolzarb muammo sifatida e’tirof etilib, uning zarur huquqiy-me’yoriy asoslari yaratildi: jumladan, 2023-yil 30-aprel kuni Referendum orqali qabul qilingan yangi Konstitutsiyaning «Oila, bolalar va yoshlar»ga bag‘ishlangan bobining 76-moddasida «Davlat oilaning to‘laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi» deb belgilanganligi hamda «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi»da «bolalar

tarbiyasida oilani yakkalab qo‘ymaslik» zarurligi, bu borada ijtimoiy hamkorlikni alohida maqsad darajasida belgilanganligi, oilani har jihatdan, qo‘llab-quvvatlash, shu jumladan, unda sog‘lom muhit, farzandlar kamolotga erishishini ta‘minlaydigan ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlar yaratilishi masalalari davlat va jamiyat diqqat markazida turganini ko‘rsatadi hamda ushbu muammo doirasidagi ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan yangicha nazariy yechimlarni topish uchun mustahkam asos bo‘la oladi. Davlatimiz rahbari 2023 yil 21 dekabr kuni “Oila va xotin-qizlar qo‘mitasining faoliyatini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmon hamda mazkur farmon ijrosini ta‘minlash maqsadida “Oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlarning faolligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorni imzoladi.

Oliy ta‘lim tizimida hayot ostonasida turgan qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri. Chunki, hayot taribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, yoshlarimizning aksariyat qismi oliy o‘quv yurtida tahsil olayotgan davrda yoki o‘qishni bitirgandan keyin oila qurishmoqda. Ularning oila qurishiga nechog‘liq tayyorligi yoki tayyor emasligi turmush jarayonida o‘z aksini ko‘rsatmoqda. To‘g‘ri, talaba yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muammolari pedagogik-psixologik jihatdan muayyan darajada ishlangan. Ammo, davr shtobi tez, hayot oqimi o‘zgaruvchan, insonning qalbi va ongi, sog‘lom tafakkuri uchun kurash kuchaygan bir paytda yoshlarni oilaviy hayotga, sog‘lom oila qurishga tayyorlash, ularda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, tug‘ish yoshidagi onalar salomatligini mustahkamlash, nogironlar, kamqonlik kasalligiga duchor bo‘lgan bolalar va ayollarga, mehribonlik uylari va internatlarda tarbiyalanayotgan bolalarga, aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlariga muruvvat yordamini ko‘rsatish, tug‘ishga yordam beruvchi va bolalar muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga, ularni ixtisoslashtirilgan asbob-uskunalar bilan jihozlashga ko‘maklashish, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sog‘lom avlodni tarbiyalash ishida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, aholining tibbiy savodxonligini oshirishda targ‘ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirish kabi masalalar har bir fuqaroning kundalik turmush tarziga aylantirilmog‘i zarur. Buning uchun mamlakatimizning har bir fuqarosi yoshidan qat‘iy nazar sog‘lom avlodni tarbiyalash borasida yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar, Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan qonunlar, Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror, farmoyish, Davlat Dasturlari hamda parlament tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro huquqiy hujjatlarning mazmun va mohiyatini, amaliyotdagi ahamiyatini bilmog‘i lozim. Oilaning to‘laqonli mustahkam bo‘lishi ko‘p jihatdan yigit-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash bilan bog‘liq.

Sharqda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashga qadimdan jiddiy ahamiyat berilgan. Jumladan Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Alisher Navoiy, Rizouddin Ibn Faxriddin kabi allomalar bu masala yuzasidan o‘zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgacha o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Ular «Nasihatnoma», «Pandnoma», «Hikmatnoma» tarzida bizgacha yetib kelgan. Bu manbalarda qizlarni hayotga tayyorlashda, ularda birinchi navbatda insoniy fazilatlar shakllangan bo‘lishi, oila muqaddas, uni avaylab asrash aynan uy bekalariga bog‘liq ekanligi haqida turli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan hodisalar hikoya qilinadi.

Sharq xalqlarida qiz bolalarning tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratilgan, moddiy ta‘minoti yuqori bo‘lgan oilalar pokiza, oqila, dono, katta hayotiy tajribaga ega ayollarni o‘z qizlari uchun enaga etib tayinlagan va ularga qizlarining tarbiyasini ishonib topshirganlar. Oila boshliqlari bo‘lgan erkaklar oilaning moddiy ta‘minotini yaratish ishi bilan band bo‘lganliklari bois, ona

doimo farzandlari yonida bo‘lib, ularning tarbiyasi bilan shug‘ullangan. Shu sababdan ona farzandlarning kamoloti uchun javobgar, mas‘ul shaxs hisoblangan. Oilada qizlar tarbiyasini tashkil etishda qizlarda ana shu mas‘uliyatli vazifani bajarish, shuningdek, ro‘zg‘or hamda oila xo‘jaligini yuritish, oilaning boshqa a‘zolariga nisbatan g‘amxo‘rlik ko‘rsatish borasidagi muayyan ko‘nikma va malakalarni shakllantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan. Xalqimiz oilada yoshlar tarbiyasini tashkil etish borasida asriy tajribaga ega. Mazkur tajriba mazmuni sharqona odob-axloq, hayo-ibo, pokizalik hissi bilan yo‘g‘rilgan pand-nasihatlar, mutafakkirlarning qarashlari, ilmiy-nazariy va amaliy g‘oyalardan tashkil topgan. Uzoq yillar davomida oilaviy munosabatlarni yo‘lga qo‘yishda ana shu tajribaga tayanib ish ko‘rildi. Ilm-fan, texnika va texnologiya taraqqiyotining jadal sur‘atlar bilan rivojlanishi oilada qizlar tarbiyasini tashkil etish ishi mazmuniga nisbatan yangidan-yangi talablarni qo‘ymoqda. Zero, yoshlarning ijtimoiy mavqeini oshirish, ularning ijtimoiy faolligini ta‘minlash, tafakkur doirasi va dunyoqarashini kengaytirish muammolari ijtimoiy munosabatlarning chuqurlashuvi va murakkablashuvi sharoitida har qachongidan ham dolzarb ahamiyatga ega. Manfaatlar to‘qnashuvi, bashariyatning ma‘naviy-axloqiy me‘yorlarga nisbatan ziddiyatli yondoshuvi, axborotlarning tezkor almashuvi sharoitida oila tarbiyasini yo‘lga qo‘yishda samaradorlikka erishish, yoshlarda erkin, mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirish, milliy o‘zlikni saqlab qolish, barkamol avlod tarbiyasini yo‘lga qo‘yish, oila mustahkamligini ta‘minlash, uning farovonligini oshirish, oilada sog‘lom ma‘naviy muhitni qaror toptirishning eng muhim omillaridan biridir. Mustahkam oilalarni shakllantirishning eng muhim shartlaridan biri bu yoshlar, xususan, qizlarni oila qurish, mustaqil oilaviy hayotni tashkil etish, oilada sog‘lom ruhiy muhitni qaror toptirish, farzandlar tarbiyasini samarali tashkil etish jarayoniga muvaffaqiyatli tayyorlashdir. Mazkur jarayonning mohiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

-birinchidan, yoshlarda nikoh hamda oilaviy hayot, shuningdek, ikki jins o‘rtasidagi munosabatlar mohiyati borasida to‘g‘ri tushunchalar hosil bo‘ladi;

-ikkinchidan, ularni nikoh hamda oilaviy hayotni tashkil etish jarayoniga ruhiy jihatdan tayyorlaydi;

-uchinchidan, yoshlarda nikohga kirishish hamda oilaviy hayotni tashkil etish (oila a‘zolari o‘rtasida ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish, oila a‘zolari (qaynота, qaynona, qaynsingil va qaynog‘alar) bilan muloqotni yo‘lga qo‘yish, oila xo‘jaligini boshqarish, pazandalik hamda bichish-tikish ishlarini yuritish, biologik qovushish, farzandlar tarbiyasini olib borish va hokazo jarayonlarni tashkil etish borasida amaliy ko‘nikma hamda malakalarni shakllantiradi.

Oilada qizlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash murakkab pedagogik jarayon sanalib, mazkur jarayonning samarali tashkil etilishi bu boradagi muayyan kamchilik va muammolarning bartaraf etilishi bilan belgilanadi. Ayni vaqtda esa oilada qizlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash borasida bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ular quyidagilardan iboratdir:

1. Ota-onalarning oilada yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash jarayonining mohiyati xususida to‘la ma‘lumotga ega emasliklari. Milliy etnopsixologik xususiyat (Ota-onalarning o‘z farzandlari bilan ma‘lum masalalarda ochiq oydin muloqotda bo‘la olmasliklari, ichki kechinmalarini atrofda qilavermaslik lozimligi, oilani moddiy jihatdan ta‘minlash erkak kishining burchlaridan biri ekanligi, farzandlar tarbiyasi uchun mas‘ullik keksa avlod zimmasiga yuklangan asosiy vazifalardan biri ekanligi borasidagi qarashlar, shuningdek, kelin va kuyov munosabatlarining mazmunini ularga anglatish vazifasini qizning yanga (kelin

oyi) lari, yigitning oshnalari zimmasiga yuklash an'alarining mavjudligi ota-onalarda oila sharoitida) yoshlar, chunonchi, qizlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash jarayonining mohiyatini to'la tushunmasliklariga sabab bo'lmoqda.

2. Ota-onalar tomonidan yoshlar, shu jumladan, qizlarni oilada mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash borasidagi nazariy va amaliy bilimlarni o'rganish imkonini beruvchi manbalarning yetarli darajada mavjud emasligi. O'zbekiston respublikasi mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarni qayta tiklash, o'tmish meros va unda ilgari surilgan g'oyalarni o'rganish, yosh avlodda milliy ma'naviy qadriyatlar hamda milliy madaniy merosni o'rganishga nisbatan qiziqish va ehtiyojni qaror toptirish, ularga nisbatan hurmat uyg'otish, ularni asrash hamda boyitish borasida muayyan mas'ullikni shakllantirishga qaratilgan ijtimoiy harakatning yo'lga qo'yilishi natijasida necha ming yillar davomida yaratilgan va oila, uni tashkil etish, oilaviy munosabatlar mohiyati, farzandlar tarbiyasini olib borish masalalari to'g'risida fikr yurituvchi asarlarning fors, arab, shuningdek, qadimiy turkiy tillardan tarjima qilinishi, zamondosh pedagog, psixolog va fiziolog olim (mutaxassis)lar tomonidan so'z yuritilayotgan muammo doirasida tadqiqot ishlarining olib borilishi tufayli ayni vaqtda muayyan manbalar majmuasiga ega bo'ldik. Biroq ushbu manbalar majmuasi mustaqil oilaviy hayot bo'sag'asida turgan yoki o'smirlik hamda o'spirinlik yosh davrini o'z boshlaridan kechirayotgan qizlar hissasiga nisbat bo'la olmayapti.

Abu Ali ibn Sino "Tadbir al-manozil" kitobida xotinlarning yaxshi xulqli, odobli bo'lishi haqida gapirgan va ularga qator talablar qo'yadi, ya'ni, xotin kishi bilimli, aqlli, farosatli, uyatchan sharm-hayoli, tabiatan jasur, o'z erini qattiq sevishi, bola tug'ishi va tarbiyalash haqida o'ylashi, ezma, injiq bo'lmasligi, o'z eriga bo'ysunishi, hech qachon o'z sha'niga dog' tushirmasligi, er bilan ehtiyotkor, hurmatini o'rniga qo'yib muomala qilishi, u o'z vazifasini va burchini yaxshi bilishi, tejamkor bo'lishi, o'zining xarakteri va yaxshi tomonlari bilan erining shaxsiy kamchiliklarini yo'qota oladigan bo'lishi zarur degan g'oyani ilgari suradi.

Ibn Sino salbiy xislatli ayollarni, o'sha davrda feodal xonlar saroyiga o'z hohishi bilan yollangan bevafo ayollarni tarbiyalash maqsadida "Salomon va Ibsol" qissasini yozadi. Qissada egrilik to'g'rilik ustidan hech qachon g'olib chiqqan olmasligi, ayniqsa, bunday holat oilaviy munosabatlar maqsadsizligi ishonchli fikrlar bilan ifodalangan. Ibsol obrazi orqali sof vijdonli, irodali, katta aql egasi, foyda keltiruvchi, boshqalardan yordamini ayamaydigan, keng qalbli, sevgilisiga vafoli insonlar targ'ib qilinadi. Bundan tashqari yangi obraz orqali esa insoniy hirsga emas, hayvoniy hirsga ruju qo'ygan ijobiy fazilatlardan mahrum bo'lgan, makkor, hiylakor, badxulq, o'z oilasiga vafosiz xotinlar qoralanadi. Bu qissa o'rta asr adabiyotidagi sog'lom oila munosabatlarining yuksak namunasi, uning tarbiyaviy ahamiyati bugungi kunda ham yo'qolmagan. Asarda eng dono vujud insondir, shuning uchun ham inson aql-idrok bilan yashashi, hamisha haqiqat, adolat uchun kurashishi kerak degan fikr keng o'rin egallagan.

Yusuf Xos Hojib o'zining "Qutadg'u bilig" asarida oila masalasiga ham e'tibor berib, qanday xotin olish xususida gap ketganda ham asosiy e'tibor uning tozaligi, ozodaligi va pokizaligiga qaratiladi, deb ta'kidlaydi. Xotin tanlashda ayol andishali, pokiza, xulqi chiroyli bo'lmog'i dardkor. Tanlangan xotin "Andishali, pokiza bo'lsa (unday kishi) asl bo'ladi"[2].

Sohibqiron Amir Temur bobomiz ham sog'lom oila va farzand tarbiyasi masalasiga davlat ahamiyatiga molik ish deb qaragan. Amir Temur bobomizning "O'g'illarim, nabiralarim va yaqinlarimni uylantirmoq tashvishida kelin izlamoqqa e'tibor berdim. Bu ishni davlat yumushlari bilan teng ko'rdim. Kelin bo'lmishning nasl-nasabini, yetti pushtini surishtirdim. Xos odamlar orqali sog'liq-salamatligini, jismoniy kamolotini aniqladim. Kelin bo'lmish nasl-nasabi,

odob-axloqi sog'lom va baquvvatligi bilan barcha qusurlardan xoli bo'lsagina el-yurtga katta to'y tamosho berib, kelin tushirdim"[1], - degan fikrlari asrlar osha farzandlarni uylantiruvchi ota-onalar uchun hayotiy qonuniyatga aylanib qolgan.

Yuqorida sanab o'tilgan meroslar qizlar tarbiyasida, ma'lum ma'noda ularni oilaviy hayotga tayyorlashda muhim usullar ham hisoblanadi. Biz ularning ba'zilar haqida fikr yuritamiz. Umuminsoniy qadriyatlar barcha millatlar manfaatiga mos keladigan ma'naviy xazinadan iborat bo'lib, milliy qadriyatlar bilan yagona tarbiyaviy asosga ega. Qadriyatning bolalarga bo'lgan ta'siri kattalarga bo'lgan ta'sirdan ancha ustun turadi, chunki kattalarning dunyoqarashi va e'tiqodlari, odatlari qaror topgan bo'lsa, bolalarda ularning poydevori endigina qo'yilayotgan bo'ladi. Ma'naviy qadriyatlar turli shakllarda namayon bo'ladi, bular turli xarakterdagi madaniy-ma'rifiy yodgorliklar, mussasalar, tarixiy obidalar, maqbaralar, sardoba, masjid, madrasa, xonaqoh va boshqa badiiy-estetik narsa va hodisalar xalq san'ati, musiqa, lisoniy va yozma manbalar, milliy bayram an'analari, to'y, motam marosimlari bilan bog'liq bo'lgan urf-odatlar, kiyinish madaniyati bilan bog'liq turli bezaklar va boshqa jismoniy chiniqtiruvchi o'yinlar chavgon, ko'pkori, to'ptosh, shatranj, narda va boshqa millat, xalq tafakkuri tarzini belgilovchi mehnat qadriyatlari, hunarmandchilik sana'ti (kulolchilik, misgarlik, me'morchilik, zargarlik, duradgorlik, to'qimachilik, o'ymakorlik, sangtaroshlik, ganchkorlik, dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik va boshqa inson maishiy turmushini ifodalovchi qadriyatlar (taomlar, sharqona uylar, hayvonot olami va b.) insonparvarlik, mehnatsevarlik, mehr oqibat, muruvvat, ota-onaga muhabbat, himmat kabi ma'naviy-ruhiy qadriyatlar hamda adolat, tinchliksevarlik, tenglik, do'stlik, o'z-o'zini anglash, erkinlik kabi ijtimoiy-siyosiy mazmundagi qadriyatlardan iborat bo'ladi.

Qizlar tarbiyasi, uni komillik darajasiga etkazish nafaqat ularni oilaga tayyorlashda balki, bilimli, ilmi bo'lib, jamiyatimiz ravnaqiga o'z hissanarini qo'shishida muhim rol o'ynaydi. Buning uchun qadimda avlodlarimizning inson kamolatiga qo'ygan talablari asosila tarbiyalash haqida ma'lumotlar bizga to'laligicha etib kelmagan bo'lsada biz ularning ma'lum falsafiy tarbiyasidan foydalanamiz. Qizlarni, umuman bolalarni shakllanib, voyaga etishida uning atrofni o'rab olgan ijtimoiy muhit alohida rol o'ynaydi, ana shu muhit insonning atrof dunyoni bilishinigina emas, balki uning xulqida yaxshi yoki yomon jihatlarning tarkib topishiga ham ta'sir etishi, shuning uchun ham bolalarni tarbiyalashda ehtiyotkor bo'lish, ularni yomon ijtimoiy muhitdan o'zoqroq saqlash zarur.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, qizlar tarbiyasida shakllanadigan sifatlarning eng saralari: aqlni mustaqil ishlata olish, bilimga ega bo'lish, rostgo'ylik, mehnatsevarlik, sabr-qanoatlilik, saxovatlilik, jasurlik, axloqiylik, salomatlilik, vatanparvarlik, vafodorlik, shirinso'zlilik kabi xislatlar ekan. Har bir xalqning ma'naviy merosi ulug' bir hikmatdir. Ana shu meros zarvaraqlaridan avlodlar tarbiyasida o'rinli foydalanishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amir Temur o'g'itlari. Tuzuvchilar: B.Ahmedov, A.Aminov. –T.: Navro'z, 1992, 64 bet.
2. Musurmonova O va b. Ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish – jamiyat taraqqiyotining asosi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2012, 124-130 bet.
3. Inomova M. O. Oilada bolalarning ma'naviy - axloqiy tarbiyasi. -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1999.-38 - bet.
4. Mahmudova M. Yoshlarda oilaviy hayotga doir ko'nikma va malakalarni shakllantirish. Yoshlar ma'naviyati va sog'lom turmush tarzi. Ilmiy to'plam. 102-108 betlar.